

LA ZAMBRA: DANZA GITANA EN LA PINTURA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Dolores Vargas Jiménez

Profesora de Enseñanza Secundaria de la Junta de Andalucía

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14794066>

Resumen:

Con este estudio queremos poner de manifiesto la importancia de las danzas del Sacramonte en el ámbito pictórico como motivo iconográfico de finales del siglo XIX y principios del XX. Estos bailes y, principalmente sus intérpretes, sirvieron de fuente de inspiración a artistas autóctonos, nacionales e internacionales que posaron su mirada, hallando en estas singulares interpretaciones dancísticas una diferente forma de expresión. Su origen data desde la llegada de miembros de la etnia gitana a Granada tras la toma de la ciudad por los Reyes Católicos formando parte, desde los inicios, de las celebraciones en la festividad del Corpus. Su posterior declive y renacimiento con la llegada de viajeros interesados en el exotismo de su ejecución hicieron de ella una representación única que también estuvo presente en el Concurso de Cante Jondo de 1922. Gracias a las representaciones artísticas que se conservan de *La Zambra*, conjunto de danzas, patrimonio exclusivo de Granada, podemos analizar, admirar y comprender cómo se ha desarrollado su evolución a lo largo de la historia.

Palabras clave:

arte, danza, gitanos, movimiento, Zambra

THE ZAMBRA: GIPSY DANCE IN THE PAINTINGS OF THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

Abstract:

With this research, we want to manifest the importance of Sacromonte's dances in the pictorial field as an iconographic motif of the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. These dances, mainly their performers, were used as a source of inspiration to local, national and international artists who put their gaze on them, discovering a different form of expression in these singular dance interpretations. Its origin goes back to the arrival of the members of the gipsy ethnic group to Granada, after the conquest of the city by the Catholic Kings, taking part since the beginning of the events in the Corpus' festivity. Its later decline and its rebirth with the arrival of curious travellers interested in the exotic nature of its performance made it a unique representation that was

DOLORES VARGAS JIMÉNEZ

also present in the Cante Jondo contest of 1922. Thanks to the artistic representations that are preserved of the Zambra, the set of dances, which is an exclusive heritage of Granada, we can analyse, admire and understand how it has developed throughout history.

Keywords.:

art, dance, gipsy, movement, Zambra

Fecha de recepción: 5-8-2024

Fecha de aceptación: 4-11-2024

Vargas Jiménez, D. (2024). LA ZAMBRA: danza gitana en la pintura de principios del siglo XX. *Música Oral del Sur*, 21, 215-239. ISSN 1138-8579.

¡Porque en el buen baile se juntan todas las más bellas cosas!

La música, el color, la belleza, el movimiento, el arte, la línea.

Ramón del Valle Inclán¹

APROXIMACIÓN A LA DANZA COMO ARTE

Considerada como la primera de las Artes², la danza por sí misma es la expresión artística más antigua que conocemos y la ejecución artística para la que el ser humano, según Bonilla, se halló mejor dispuesto³. Su origen es tan antiguo como el del hombre. Siempre se ha bailado, en todas las épocas y espacios geográficos. Muestra de ello son los testimonios gráficos conservados a lo largo de los siglos, los cuales nos revelan cómo eran y de qué manera se desarrollaban los distintos tipos de danza.

Con el devenir histórico, las motivaciones por las que se danzaban han ido cambiando. En la Prehistoria, el hombre bailaba para invocar a los dioses, la danza servía de símbolo para crear un nexo entre lo divino y lo terrenal. Otro de sus cometidos era dar gracias por el amor, el sexo, la vida y la muerte. En definitiva, por necesidad de expresión. Aunque los modos de vida han variado, la esencia sigue siendo la misma. La emoción ha sido el motor que ha movido y mueve al hombre que, al danzar, parece alcanzar la libertad.

La danza recoge los elementos plásticos y los gestos corporales, ordenándolos para mostrar una composición dinámica y bella que transmite una sensación estética tanto en el que la

¹ CARRETERO J.M. (1915) La esfera, año II, nº 62, 6 de marzo

² MARKESSINIS, A. (1995) *Historia de la danza desde sus orígenes*. Librerías deportivas Esteban Sanz, p. 15.

³ BONILLA, L. (1964) *La danza en el mito y en la historia*. Biblioteca Nueva, p. 17.

observa cómo en que la realiza. Mediante ella, podemos expresar los diversos estados del alma, mostrando lo que sentimos. No es más que una necesidad que tenemos los seres humanos de exteriorizar a través de los movimientos de nuestro cuerpo, entendidos como la incitación visual más fuerte a la atención: los sentimientos. Aunque todo movimiento puede ser convertido en danza, no todo movimiento es danza. Para convertirse en ella requiere que exprese sentimientos y transmita algún mensaje.

Fig. 1. Escena de danza paleolítica, Cueva de Cogul, Lérida

El principio específico de la danza es el ritmo plástico basado en la construcción de movimientos en el espacio, no existiendo un arte más efímero que ella. Todas las acciones tras ser ejecutadas desaparecen al instante. Pero gracias a las representaciones iconográficas que se conservan de cada una de las épocas podemos analizar y comprender como se han desarrollado a lo largo de la Historia.

La danza ha fascinado a artistas de todos los gremios, pero en particular para los pintores ha sido un modo de identificación, un instrumento para poder comunicar el movimiento en sus creaciones, el crear un espacio cargado de ritmo y sensualidad sin límites. Kandinsky ahondó en la importancia y complementariedad de las artes, *la inspiración de un arte en otro solo tiene éxito si la inspiración no es externa sino de principio. Cada arte posee sus fuerzas, que no pueden ser sustituidas por las de otro arte*⁴.

El artista busca su liberación a través de lo representado artísticamente, sacando a flote todos los deseos y sentimientos, incluso a veces de un modo involuntario. En las composiciones se encuentran reflejadas en cierta manera, múltiples mensajes de la interioridad del artista. Al igual que el pintor utiliza el lienzo o el escultor el mármol o la madera, el cuerpo es el material artístico del bailarín. Mediante éste se transmite todo lo que quiere comunicar sin utilizar las palabras, siendo solo el gesto su carta de presentación. En realidad, no le hace falta nada más. Un pintor en su obra puede llegar a expresar gran parte de su interioridad, como su estado de ánimo, identificado a través del carácter de su pincelada o en el empleo de cierto colorido. De esta misma manera una persona por su

⁴ KANDISKY, V. (1999) *De lo espiritual en el arte*. Paidós Estética, p. 61.

forma de articular movilidad, su forma de caminar o bailar ofrece diversa información al respecto: su energía, su temperamento, su estado anímico. Todo ello es expresado a través del movimiento.

Al observar una representación plástica de baile o de danza, de forma automática nuestra mente le pone el ritmo a la escena que estamos mirando. Se trata de nuestra memoria auditiva y por supuesto de la vivencia ante la misma, que radicará en la experiencia previa que tengamos de dicho motivo representado. De este modo, no todas las manifestaciones artísticas pueden unificarse en el mismo plano, pero sí comparten la misma intencionalidad: mostrar la realidad bajo el prisma propio del artista, crear nuevas configuraciones y expresarse de manera libre.

A lo largo de la Historia la danza no dejó nunca de ser arte⁵ pero no siempre ha estado reconocida e integrada dentro de la clasificación de las Artes. A partir del siglo XV se encuentra catalogada como arte *elegante y agradable*, junto a la Pintura, la Escultura, la Arquitectura, la Música, la Poesía, el Teatro y la Danza, separada todas éstas de las Artesanías y de las Ciencias. Ya en el siglo XVI, Francesco de Holanda, acuñará el término de Bellas Artes, refiriéndose a las Artes Visuales. En el siglo XVII en el tratado de Arquitectura de François Blondel incluirá la Arquitectura, la Poesía, la Elocuencia, la Comedia, la Pintura y la Escultura, añadiendo más tarde a la Música y a la Danza. Descubriendo que todas las Artes tienen un factor en común: todas son fuente de placer para los que las experimentan, compartiendo a la vez la idea de belleza. Pero no será hasta el siglo XVIII cuando Batteaux presente una lista de Bellas Artes: Pintura, Escultura, Música, Poesía y Danza, para ser más exactos, arte del movimiento, *L'art du geste*⁶, a las que añadirá Arquitectura y Elocuencia. Será el primero que considere a las Bellas Artes como miméticas, idea que no gustó demasiado a sus contemporáneos, no gozando de popularidad, pero sí aceptada rápidamente.

Ya en el siglo XIX se separarán dos de ellas, la Música y la Danza, quedando tres artes visuales: Arquitectura, Escultura y Pintura. La Mímesis mantendrá unida a la Música, la Danza y a la Mímica, siendo su función la de exteriorizar los sentimientos más profundos, los del alma. Con el baile aparece un florecimiento de impulsos rítmicos de los cuáles podemos obtener gran cantidad de sensaciones. A veces, los gestos pueden ser más expresivos que múltiples palabras. Françoise Delsarte (1811-1871) constató tras sus investigaciones que a cada emoción o imagen cerebral corresponde un movimiento o al menos, una tentativa de movimiento. De aquí parte la esencia de la danza moderna. La intensidad del sentimiento ordena la intensidad del gesto, tratándose de una diferencia fundamental respecto a la danza académica que persigue la belleza formal mediante gestos codificados que no tiene relación directa con el estado mental del ejecutante⁷. Será en el

⁵ BONILLA, L (1964) *opus. cit.*, p. 16.

⁶TATARKIEWICZ, W (1987) *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Editorial Tecnos, p. 90.

⁷BOURCIER, P. (1981) *La danza en Occidente*, editorial Blume, p. 199.

arte moderno donde ambas artes, Pintura y Danza, encuentren una comunión plena, persiguiendo ambas la estilización y la simplificación de las formas.

Una de las características del movimiento artístico modernista se fundamentaba en llegar a conseguir que el sentimiento de la Música vibrase en las pinturas, las esculturas y las arquitecturas. Las alegorías a la Música y a la Danza se repiten en todo el campo artístico. Pérez Rojas apunta como el sentimiento musical se traduce también en los movimientos serpentinos de las figuras. Una música suave producida por el susurro de la naturaleza o el acorde de un oculto violín invita a la danza, que será traducida por los artistas sensibles a ella. Hay múltiples ejemplos de artistas españoles que vibrarán con esta interpretación⁸.

Gombrich manifestaba las acotaciones de las representaciones plásticas del movimiento *porque el arte detiene el movimiento y, por tanto, los gestos que puede representar sin ambigüedad son limitados*⁹. De ahí que no podamos obviar la dificultad de representación concretamente de la danza. El artista que decide abordar dicha temática tendrá que seleccionar ese preciso momento que, ciertamente, lo ha conmovido tras su experimentación a través de la observación y por qué no, de su práctica. Posteriormente mediante sus trazos, utilizados como vehículo, perpetuará dicha escena, trasladando al lienzo un conjunto de sensaciones que harán vibrar al espectador.

El Arte del Movimiento ha conquistado al pintor que observa la ejecución de la danza como una vía de liberación y de expresión, con una serie de gestos que llevan implícito su propio vocabulario y significación. Se trata de un arte natural donde se expresan los sentimientos, la alegría, la pena, la vida, la muerte... creándose una unión de lo terrenal y lo divino, un nexo entre el hombre y la Naturaleza.

CARÁCTER SAGRADO DE LA DANZA

La danza ritual está presente desde la Prehistoria, así nos lo demuestran las primeras representaciones que se conservan. Las danzas sagradas egipcias cobraron gran relevancia ya que cada templo disponía de su escuela de baile. En Mesopotamia, las danzas estaban inspiradas en la trayectoria de los astros. Los fenicios y los griegos heredaron de Egipto su gusto por este arte heredado de Egipto. Desde los primeros momentos, la danza se relacionó en Grecia con la religión, con el culto a los dioses y con la representación de los mitos.

Para los griegos, poseía una esencia religiosa y era un don que poseían los inmortales y un medio de comunicación con ellos. En los templos existía un grupo de danzarinas, a modo de las Horas¹⁰ o las Ninfas, las vírgenes que se encargaban de las danzas sagradas en honor

⁸ PÉREZ ROJAS, J. y GARCÍA CASTELLÓN, M. (1994) *Introducción al Arte Español. El siglo XX, persistencias y rupturas*, Sílex.

⁹ GOMBRICH, E. H. (1987) *La imagen y el ojo*, Alianza Forma, p. 65.

¹⁰ Diosas de las estaciones, del orden y de la justicia. El curso de las estaciones es descrito por el baile de las Horas y de las *Cárites* o Tres Gracias que encarnan el encanto, la gracia y la belleza, representadas habitualmente danzando.

a diversas divinidades. Como la danza de las Cariátides¹¹ interpretada en honor a la diosa Artemisa, diosa de la danza por excelencia. Estas danzarinas que sirven de sustento están consagradas eternamente al servicio ritual.

En época romana cada templo tenía un cuerpo de sacerdotes, *salios* o saltadores, que realizaban la danza de las armas alrededor del altar. Existieron colegios de sacerdotes bailarines en varias ciudades. Las danzas de banquete se caracterizaron por su indecencia, protagonizadas por mujeres sirias y las famosas *puellae gaditanae*¹², de ahí la reticencia contra la danza que se desarrollará en la Edad Media por los Padres de la Iglesia. Aunque ya aparecieron las prohibiciones, la cultura romana fue conquistada por este arte de la misma manera que en periodos anteriores.

Fig. 2. Tribuna de las Cariátides, templo del Erecteion, Acrópolis de Atenas, 421 a 406 a. C.

Fig. 3. Baile de las Ménades, 410 a. C. Réplica romana, Museo del Prado

La Iglesia adquiere un papel muy relevante en la evolución histórica de la danza, ya que las autoridades eclesiásticas censuraron la mayoría de ellas por su carácter inmoral o por su significativo origen pagano. Sí admitió las de carácter popular y colectivo, pero siempre, desde el punto de vista piadoso celebradas ante el sacerdote, en el atrio (ballatoria) o ante la tumba de los mártires y en esta transición de las costumbres paganas a las cristianas, las danzas cambiaron de nombre o lo adoptaron a una significación distinta de tipo religioso.

Desde que la Iglesia cristiana tuvo libertad para celebrar su culto, los distintos concilios prohibieron a los fieles danzar, sobre todo, en los días de fiesta. El Concilio de Laocedia (367), el Concilio de Cartago (397), el Tercer Concilio de Toledo (589), el papa Gregorio

¹¹ Grupo de jóvenes que portaban sobre sus cabezas un canasto con los objetos del culto y las ofrendas, de ahí procede el término arquitectónico de escultura femenina que funciona de soporte en el edificio.

¹² Denominación que los romanos le dieron a todas las bailarinas del sur de la Bética que procedían del mercado de esclavas.

III (731-734) o el papa Zacarías (744), manifestaron los peligros de la práctica de la danza. No llegaron a desaparecer por completo, siendo el eje de varias festividades cristianas.

En España perduraron los danzantes que en el día del Corpus participaban en Burgos, Barcelona, Toledo o Guadalajara desde 1263 tras la propuesta del papa Urbano IV en la celebración de una gran fiesta en honor al Santísimo Sacramento. En la actualidad esta práctica perdura en catedrales como las de Granada, Sevilla y Málaga¹³, interpretada por un grupo de niños, los seises¹⁴. También actúan para celebrar el día de la Inmaculada Concepción. En la Catedral de Granada existen seises desde 1520, según *la Consueta* o código musical de la Catedral de Granada¹⁵.

Pero finalmente, la danza no quedó integrada en la liturgia católica por ser el cuerpo en movimiento el protagonista y propiciar ciertos peligros pecaminosos con su práctica. Tras la conquista, en la península las danzas orientalizantes o moriscas se expandieron desde el siglo XV hasta el XVII, ya que los musulmanes residentes en la zona conquistada, se habían convertido en cristianos, al menos oficialmente, y participaban en los festivales religiosos de tipo popular. La danza fue aceptada, con cierto recelo en la cultura islámica, ya que no existía el contacto físico en la danza de hombre y mujer¹⁶.

Es en la Edad Media cristiana donde encontramos esa ruptura abrupta con la danza que había sido objeto de sacralización. Desde el Renacimiento, se acentúa la censura religiosa. Las danzas evolucionan y cambian el sentido, como la *carola* que ya no es festiva sino se convierte en danza macabra y su práctica en los cementerios, como de demostración que la vida es un baile dirigida por la muerte. La continuidad de pestes y epidemias hará que esta práctica se extienda.

¹³ En el año 2000 se firmó un reglamento en la catedral de Málaga que permitía a las niñas participar de esta actividad, hasta entonces no permitida.

¹⁴ Los seises es un grupo de seis niños que vestidos de azul y blanco cantan, bailan t tocan las castañuelas en las catedrales ante el Santísimo Sacramento. También suelen actuar en la festividad de la Inmaculada Concepción.

¹⁵ SANTAMARÍA DIAZA, F.J. (1995) Los seises de la procesión del Corpus de Granada en 1991. Análisis de una tradición en proceso de recuperación, *Gazeta de Antropología*, artículo 13, www.ugr.es

¹⁶ BONILLA L. (1964) *opus cit.* p. 142

Fig. 4. Danza macabra, 1493
Grabado de la Crónica de Núremberg

Con respecto a España, y tras la reconquista de todo el territorio peninsular, la evolución de la danza se caracterizará por la proliferación bailes palaciegos y benéficos que solían estar organizados por las distintas instituciones. Bourcier recoge como las manifestaciones coreográficas eran apoyadas por municipios, hermandades, etc. Se tiene noticia, entre otras de las actuaciones en el Hospital de la Caridad de Málaga en 1490 (...) La mayor parte de las veces, las recaudaciones iban a la beneficencia de dichas entidades¹⁷.

El desarrollo de estas representaciones tenía como fin la recaudación de fondos para poder ayudar al mantenimiento de dicha institución construida como Hospital Real según Real Cédula y que la Corona reservó el mesón que había servido antes como caballeriza del rey. Fue la principal institución benéfica fundada en 1488 bajo la advocación de Santa Catalina que se mantuvo gracias a las limosnas, censos y donaciones realizados por los hermanos y la agregación por parte del obispo de las rentas destinadas por los Reyes Católicos a su construcción¹⁸.

El valor trascendente de la danza ritual, cargada de conceptos religiosos, se halla en la unión y la comunicación de la divinidad y el hombre. Con el paso de los milenios, el rito de la danza fue perdiendo relevancia. En casi todas las civilizaciones antiguas, sobre todo en las orientales, se desarrolló un tipo de danza mixta, sexual y religiosa al mismo tiempo. Como la aportación de lo sexual cobró gran parte del protagonismo, creó una desconfianza en los sacerdotes, respecto a que este aspecto llegase a anular el verdadero objeto religioso que se quería conseguir a través de la danza, ya que solían ser las mujeres, con sus sensuales movimientos los que invalidaban la seriedad ritual.

A partir de 1700 se abrieron escuelas de baile y se exportaron maestros y coreógrafos. A finales de siglo comienza a desarrollarse la escuela bolera. Ya en el siglo XIX, destacarán los bailarines españoles en toda Europa. A partir del siglo XX, la influencia de las

¹⁷ BOURCIER, P (1981) *opus cit.*, p. 268.

¹⁸ FERNÁNDEZ MÉRIDA, M.D. (2004) *Los hospitales malagueños en los siglos XV-XIX. Historia y arquitectura*, Colección Monografías, nº 25, Servicio de publicaciones, Centro de ediciones de la Diputación de Málaga, CEDMA, pp. 111-113.

vanguardias, los ballets rusos y las nuevas corrientes artísticas, los distintos creadores siguen volviendo su mirada al origen y a la plasticidad, la danza se encuentra totalmente lejana de la liturgia católica pero los creadores de cada una de estos periodos históricos siguen remitiéndose, de manera consciente, al carácter sagrado de la misma, recreándose en la iconografía de bailes en corro, ménades y bacantes para sus obras.

Fig. 5. El baile de San Antonio de la Florida, 1776
Francisco de Goya

Fig. 6. La danza, 1910
Henri Matisse

BREVE HISTORIA DE LA ZAMBRA

Remitiéndonos a Curro Albaicín en su libro *Zambras de Granada y flamencos del Sacromonte*¹⁹, recoge como en 1524 surge en Granada la primera zambra morisca compuesta por gitanos y moriscos,²⁰ de la que se tiene documentación. Actuaron en la procesión del Corpus Christi siendo arzobispo Hernando de Talavera, quien lo hacía con la intención de convertirlos al Cristianismo. Al eclesiástico le gustaba que se le bailasen las zambras al Santísimo, ya que el origen de éstas también es religioso. El origen de la palabra zambra proviene del árabe y significa flauta, aunque se ha identificado con los cantos y bailes realizados en las fiestas religiosas, bodas y bautizos acompañados de instrumentos como la guitarra, panderos, castañuelas y las palmas. Las danzas en la procesión del Corpus llegaron a ser distinguidas de las del resto de España.

La unión de las celebraciones religiosas y el carácter lúdico de los bailes se irán adaptando a la nueva sociedad cristiana. En el siglo XVI, apunta también Berlanga Fernández que fray Hernando de Talavera, primer obispo de Granada tras la Reconquista, fomentó la

¹⁹ ALBAICÍN, C. (2011) *Zambras de Granada y flamencos del Sacromonte*, Almuzara, p. 17.

²⁰ Los moriscos fueron los musulmanes bautizados y convertidos al Cristianismo tras la llegada de los Reyes Católicos.

implantación de la fiesta de los Inocentes, día de la fiesta de los verdiales²¹, contribuyendo a que ambas devociones, la anterior, el mitraísmo o religión solar y la católica, se acabaran mezclando²². En las actas del cabildo catedralicio de Málaga se menciona en repetidas ocasiones el recurrir a las zambras de la Axarquía (comarca oriental de la provincia de Málaga, limítrofe con la provincia de Granada) para amenizar las fiestas de la ciudad, donde se cantaba y se bailaba de manera exclusiva de los moriscos españoles²³.

Una ilustrativa y valiosa explicación, recogida por Fernández Manzano, de cómo se desarrollaban estas danzas es la realizada por Johannes Lange, médico y cirujano, acompañante del conde Federico del Palatinado, que estuvo catorce días en Granada, en junio y julio de 1526, durante la estancia de Carlos V, describe así las zambras: "*Bailaron a la manera de su país al son de laúdes y tambores tocados por mujeres [...] En el último día de su residencia en Granada el emperador llevó a mi noble señor a los jardines de la Alhambra para que viera la danza hecha por las moriscas, todas alhajadas con excelentes perlas y otras piedras preciosas en orejas, frente y brazos*" ... *En Málaga son requeridos en 1535 para hacer un regocijo*.²⁴. Deja claro el papel protagonista de la mujer en estas representaciones y cómo iban ataviadas, quedando lejos la riqueza de adornos de la que habla con las que llevarán las gitanas del Sacromonte en el siglo XIX.

En 1529 el viajero alemán Christopher Weiditz realizó una serie de dibujos donde podemos ver una representación de danza morisca. Curro Albaicín ve en esta imagen el claro precedente de las formas adaptadas posteriormente por los bailaores en el modo de mover las manos, las flexiones de las piernas y el movimiento del camisayo, como referente al mantón de Manila²⁵.

²¹ Los verdiales, folklore típico y la forma más primitiva del fandango malagueño que hunde sus orígenes en ibero-prerromano donde el baile, como apunta Luque Navaja es protagonista indiscutible. Mientras que el cante y el toque van en función de la danza. En estrecha relación con las fiestas religiosas, en etapas posteriores, como Navidad, santos Inocentes, noche de San Juan, Viernes de Dolores y festividades como bautizos, bodas, vinculadas igualmente a la religión. La fiesta de Verdiales proviene de campesinos de la Axarquía y de los Montes de Málaga

²² BERLANGA FERNÁNDEZ, M.A. (2000) *Bailes de Candil andaluces y fiesta de verdiales. Otra visión de los fandangos*, Servicio de publicaciones, Centro de ediciones de la Diputación de Málaga, CEDMA, p. 129.

²³ *Idem*, p. 125.

²⁴ FERNÁNDEZ MANZANO, R. (3 de abril de 2022) Zambras de los moriscos. *Granada Hoy*. https://www.granadahoy.com/ocio/Zambras-moriscos-flamenco-Granada_0_1670833766.html

²⁵ ALBAICÍN, C. (2011) *opus cit.* p. 19.

Fig. 7. Danza morisca, 1529
Christoph Weiditz

Las zambras continuaron actuando como conjunto en las funciones religiosas, incluso en 1539 los cristianos nuevos llevaron a la Junta celebrada en Toledo la súplica que se declarase la falta de pecado de las zambras, que en parte del reino de Granada se tañían. Durante dos siglos más, las zambras moriscas tuvieron presencia en la procesión del Corpus Christi. Los gitanos y los moriscos convivieron durante los siglos XVI y XVII. En 1780 se prohibieron las zambras y todo tipo de folklore en los actos religiosos.

A partir de 1820 y gracias a los viajeros románticos franceses, Granada se pone de moda y sus gitanos. Viajeros como Davillier y Doré, entre otros se quedan perplejos ante las habilidades para el arte de la danza que tienen los niños gitanos, adquiridos desde el nacimiento. La importancia de la iniciación al baile desde pequeños, donde el ritmo y el oído son innatos. Los gitanos de Granada tienen fama de ser excelentes bailarines.

Fig. 8. Danza de niños gitanos en el Sacramonte
Gustave Doré, 1862

Fig. 9. Gitanos del Sacromonte, 1861
Jean Baptiste Achille Zo

Fig. 10. Iniciación al baile,
Granada, 1925

La primera de las zambras, como hoy las conocemos, fue la organizada por Antonio Torcuato Martín, *el Cujón*, que decidió reunir a distintos vecinos de las cuevas para así interpretar la primera de las coreografías del Flamenco, basándose en los cantes y bailes que se interpretaban en una boda gitana acompañados de guitarras, bandurria, panderos, chinchines o platillos, castañuelas y palmas, presentándola como *La Zambra Gitana granadina*.

La representación cuenta con varios bailes o danzas:

La primera de ellas es la *Alboreá* o *cantes de madrugada* (se piropea a la familia y a los novios), seis mujeres con castañuelas bailan alrededor de la novia. Está compuesta por dos letras y dos estribillos. A continuación, *los tangos de la flor*, en el que baila la novia con una flor en la boca y con movimientos muy vistosos dando vueltas de pecho y llevando la cabeza hasta la cintura. Le sigue *la Cachucha* o *perdón de la novia*, dos mujeres mayores danzan para pedir perdón por el rapto de la novia, representan a las madres de los novios que bailan con la rodilla en el suelo y brazos levantados. Guarda similitudes con los Verdiales. El siguiente baile lo protagonizan los novios, los *Tangos de Granada*, genuinos con soniquete árabe, como presentación de la pareja a los invitados. Le siguen los *fandangos del Albaicín*, dos parejas bailan en honor a los novios con castañuelas al ritmo de Verdiales, interpretados en todo el reino de Granada al que pertenecía Málaga hasta 1487. *El Petaco*, interpretado por la bailaora de más edad, se caracteriza por los movimientos del vientre, sensuales y pícaros, de ahí que lo ejecute la de mayor edad. La Jota gitana es un baile corto, pero con mucha fuerza e interpretado por cuatro mujeres. La *Zambra árabe* es interpretada por una bailaora, acompañada de un bailar en algunas ocasiones, a ritmo de tangos es la danza con más reminiscencias árabes, con movimientos de cabeza hacia atrás y vueltas. Y el final de la zambra con su famoso baile de *la Mosca*, donde seis mujeres danzan dirigidas por un bailar que lleva un pandero. Al final bailan en corro, tocándose la pierna fingiendo quitarse el insecto.

En 1862 Charles Davillier, en su viaje por España, junto al grabador Gustave Doré, relató el atractivo que suponían los gitanos entre todos los visitantes: *No hay un solo extranjero que quiera abandonar Granada sin haber visto bailar a las gitanas, eran reclamadas en fiestas privadas y hoteles, conducidas por el capitán (como se conocía a los dueños de las zambras) Cujón. Pero estas danzas, organizadas para extranjeros, perdían el salvajismo original y el sabor especial de lo imprevisto*²⁶.

Las zambras gitanas de Granada adquirieron una impronta propia paralela a la de los cafés cantante durante la segunda mitad del siglo XIX. Sus representaciones pasaron desde ser fiestas a domicilio, en los hoteles donde se hospedaban los turistas y más tarde, en las propias cuevas habilitadas para las actuaciones²⁷. De esta manera, todos los visitantes de la ciudad de Granada llegaban con la inquietud de presenciar esas representaciones, que habían perdido la espontaneidad organizándose de manera categórica. Entre 1860 y 1870 vuelve esta denominación de zambra para identificar a los grupos de gitanos que ofrecían comercialmente sus cantes y bailes²⁸.

Este singular y único conjunto de danzas pudo ser visto no solo en Granada, sino en teatros, en los principales cafés cantantes de Madrid, Barcelona o en Málaga en el mítico Café de Chinitas²⁹ y en las exposiciones universales de París de 1889 y 1900, en las que actuaron la zambra de los Amaya y un cuadro flamenco de Sevilla o en la de Barcelona de 1929. El músico francés Claude Debussy encontró gran inspiración para sus composiciones en la música de la zambra, contrató a estos artistas granadinos para que amenizaran fiestas privadas durante su estancia en París. Muchos artistas de la vanguardia acudieron a la exposición universal de 1900, entre ellos Picasso. Múltiples apuntes y dibujos de bailarines datan de esta fecha.

²⁶ ALBAICÍN, C. (2011) *opus cit.* pp.21 y 22.

²⁷ NAVARRO GARCÍA, J.L. (2002) Las zambras gitanas de Granada, *Historia del Flamenco*, editorial Tartessos, vol. II, p. 369

²⁸ *Idem*, p. 371

²⁹ El Café de Chinitas abrió en 1860 alcanzando gran éxito el actor Gabriel López apodado *el Chinitas*, de ahí que tomará su denominación. En la última veintena del siglo XIX alcanzó su mayor popularidad. Se convirtió en un lugar emblemático donde el baile gitano y flamenco, tuvo aquí su centro propio. Las mejores bailaoras interpretando tangos, farruca, seguidillas y boleros pasaron por las tablas de su escenario. Este local llegó a ser la sede del arte flamenco en Málaga, hasta los últimos años de su existencia que pasó a ser cabaret con el nombre de *Café Royal*, cerrando definitivamente en 1941. Este célebre local también adquirió mayor renombre por la divulgación de un romance malagueño de mediados del siglo XIX que narra un enfrentamiento acontecido en el célebre local entre el prestigioso torero Francisco Montes, *Paquiro* (1805-1851) y un germano (denominación original en la popular canción) retándose en la calle pero el delincuente no comparece. En la actualidad, en la fachada del edificio, donde originariamente se ubicaba el famoso local, se encuentra un azulejo donde se narran los versos de esta típica canción malagueña. En 1931 Federico García Lorca recogió y puso música a las letras de *canciones populares antiguas*. En 1933 con motivo de la conferencia pronunciada por Rafael Alberti, titulada *La poesía popular en la Lirica española*, en el de teatro español Madrid, la bailarina Encarnación López, *la Argentinita* puso su voz, zapateado y castañuelas y Federico García Lorca al piano ilustraron la charla del poeta gitano.

Fig. 11. La zambra de los Amaya
Exposiciones Universales de París de 1889 y 1900

LA ZAMBRA EN LA PINTURA. ALGUNOS EJEMPLOS

De la misma manera que acudieron a Granada músicos, literatos, viajeros ávidos de sensaciones y emociones desconocidas, los artistas plásticos también plasmaron en sus creaciones artísticas no solo la inigualable belleza de la ciudad de Granada sino la esencia de las danzas de las gitanas protagonistas de las zambras. Lo que percibimos influye a la hora de expresarnos, se trata de la reacción ante la percepción traducida en el placer de lo contemplado. Según Haselbach, la estimación de los valores artísticos es relativa y depende de la educación y del entorno sociocultural que nos rodee en gran medida. Las apreciaciones del proceso creativo de una obra constituyen las experiencias pertenecientes al ámbito de la educación estética³⁰.

Partiendo de los dibujos de la zambra morisca de 1529, importante documento gráfico, a mitad del siglo XIX y siguiendo esa corriente de viajar a lugares exóticos, los viajeros franceses plasmaron lo que vieron, aderezado por el duende y por el misterio. Las escenas de danza y más concretamente de zambra, también fueron protagonistas entre artistas nacionales e internacionales. Más que un mero tema recurrente de representación, las escenas en movimiento en las que captar el instante constituyen un reto. Múltiples son los retratos de las gitanas del Sacromonte, pero éste no es el caso que nos ocupa. No tratamos de enumerar las distintas obras que se han dedicado a la zambra, sino reflexionar sobre algunas de ellas y calibrar la dimensión y la expansión de dicha temática y lo que ocasionó en algunos pintores.

³⁰ HASELBACH, B. (1979) *Didáctica de la Danza, Música y Danza para el niño*, Instituto Alemán de Madrid, pp. 16 y 17.

Fig. 12. Zambra de gitanos, 1841-1880
Jules James Rougeron

Fig. 13. Gitana bailando el Zorongo, 1862
Gustave Doré

En estas composiciones la mujer gitana es la protagonista de la escena. En ella se aunaban no solo la destreza de poder bailar, tocar las castañuelas o el pandero, sino que encontraban en ellas una fascinación por la forma de vida, la capacidad de predecir el futuro, actitud que desempeñaban solo las mujeres y como no, su belleza racial.

Una de las obras que puede remitirnos a la representación de una zambra es la obra *El jaleo* o danza gitana de John Sirgent Sargent de 1882. Este pintor norteamericano afincado en Europa viajó en varias ocasiones a España. Tuvo la oportunidad en otoño de 1879 de copiar obras de Velázquez en el museo del Prado y se trasladó a Sevilla y a Granada a comienzos de 1880. En esta composición, de la que se conservan varios bocetos y apuntes previos, se aúnan todos los componentes destacando la corporeidad y la marcada estilización de la bailaora protagonista.

Fig. 14. El jaleo, 1882
John Sargent

La obra fue expuesta en el Salón de París de 1882, con el subtítulo de Danza gitana, siendo muy elogiado por el realismo atrevido, al tratar un tema de los bajos fondos, lo que se percibía como una cualidad artística moderna³¹(aunque la fascinación por la iconografía de los gitanos y sus bailes existía no dejaba de estar mal visto ante los intelectuales y eruditos). P. G. Romero apunta que los denominados flamencos son ciertos grupos de gitanos y agitanados, radicados en los suburbios de las ciudades andaluzas a mediados del siglo XIX, que vivían desclasados, aunque ejercían oficios entorno al mundo de la ganadería y la tauromaquia y practicaban las artes de la música y la danza de manera particular³²

Los acompañantes están perfectamente ubicados creando así un marco dentro del cuadro. La silla vacía, perteneciente a la bailaora y ubicada bajo las guitarras colgadas en la pared, parece invitarnos a formar parte integrante de la fiesta, denominada como una interpelación seductora. Fue comparada con obras de Manet por su factura inacabada como signo de modernidad. Uno de los críticos alabó la capacidad de transportarlo hasta la fiesta misma: *¡Qué animación!,... es como si estuviera uno allí*³³.

No solo se crearon composiciones basadas en la zambra porque los artistas plásticos viajaran hasta Granada, a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los gitanos granadinos con sus zambras recorrieron los principales escenarios del panorama nacional. Teatros y Cafés Cantante de Madrid o Barcelona los publicitaba como estrellas. Las coloristas bailaoras de Ricardo Canals de 1898 ejecutan su sensual y graciosa danza bajo una luz tamizada en una oscuridad azulada. En primer término, otra figura femenina con luminosa falda dorada porta un pandero que toca al compás del resto del acompañamiento.

³¹ LABANYI, J. (2007) The American Connection: Sargent y Sorolla, *La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular 1865-1936*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, p. 93.

³² ROMERO, P. G. (2007) El sol cuando es de noche. Apuntes para habilitar una poética y una política entre flamencos y modernos, sitio paradójico, *La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular 1865-1936*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, p. 56.

³³ *Idem*, p. 96.

Un detallista dibujo de bailaoras le servirá a Picasso para experimentar con trazos curvilíneos traducidos en las formas adquiridas de sus bailaoras como respuesta al rechazo de las indicaciones de trabajar con líneas rectas de su profesor Moreno Carbonero en su breve estancia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid³⁴. El pintoresquismo andaluz muy de moda a lo largo del siglo XIX toma como uno de sus protagonistas a la danza gitana.

Picasso se enorgullecía contando que en su niñez solía frecuentar y relacionarse con los gitanos que vivían en la zona colindante a la fortaleza musulmana de la Alcazaba de Málaga, en el llamado barrio del *Chupa y Tira* o *Mundo Nuevo*. John Richardson, uno de los biógrafos más importantes del artista malagueño, narra como *ellos le habían enseñado a amar el cante jondo y a bailar flamenco de manera rudimentaria. Los gitanos me enseñaron infinidad de trucos, solía decir misteriosamente*³⁵.

El mundo del flamenco le fascinará durante toda su vida, sentía algo especial al escuchar los sonos de la guitarra o disfrutar de la contemplación de la majestuosidad del baile. Se sentía orgulloso de esa herencia adquirida durante su infancia. Experimentaba una intensa emoción por el mundo de los toros y una gran sensibilidad por “*lo jondo*”. Lo hondo, lo interior. Se trata del peculiar adjetivo para describir el sentimiento en el flamenco; a esas letras que muestran la vida, cantar en la pena y en la alegría: se canta lo que se pierde, como recoge Arrebola en la manera tan singular de exteriorizar el arte en el mundo del flamenco³⁶.

Fig. 15. Bailaoras, 1898
Ricardo Canals

Fig. 16. Bailaoras flamencas, 1898
Pablo Ruiz Picasso

³⁴ VARGAS JIMÉNEZ, D. (2015) *Picasso: iconografías del baile*, Servicio de publicaciones de la Diputación de Málaga, CEDMA, pp. 69 y 70.

³⁵ RICHARDSON, J. (1995) *Picasso, una biografía, 1881-1906*, Alianza editorial, vol. I, p. 27.

³⁶ ARREBOLA A. (1986) *El sentido flamenco en Falla y Picasso*, Universidad de Málaga.

Múltiples son las temáticas de estos apuntes infantiles y de juventud, destacando los referidos a la tauromaquia y los dedicados significativamente a la imagen femenina en movimiento traducido en baile. La intensidad de la impresión y de la vivencia empuja a la expresión, a la representación de lo experimentado.

Los dibujos de bailaoras de 1900 son muy numerosos, destacar que son solo tres los realizados a bailaores. Uno de ellos, *Artista Flamenco* publicado en Madrid. Vuelve a repetir el tema nuevamente, escenas desarrolladas en los cafés cantantes y protagonizadas por bailaores de flamenco. Nos ha parecido muy interesante colocarlo junto a la fotografía de Pepe Amaya, que junto a sus hermanos Juan, Fernando Trinidad y Encarnación formaron la primera zambra del Sacromonte, tras haber bailado en la de Cujón. Ellos actuaron en París en 1900 en la Exposición Universal, a la que también asistió Picasso. Este tipo de imágenes están muy de moda entre los principales artistas de la época como Casas³⁷, Rusiñol³⁸, Nonell³⁹ o Anglada Camarasa⁴⁰ que también realizan dibujos inspirados en modelos de la época destacando a los bailaores.

Fig. 17. Pepe Amaya Maya (1863-1919)
Bailaor

Fig. 18. Artista flamenco, 1901
Pablo Ruiz Picasso

³⁷ Ramón Casas i Carbó (Barcelona 1866-1932) destacará su labor artística por los retratos, caricaturas y pinturas. Fue diseñador gráfico y sus carteles y postales definieron el movimiento artístico catalán denominado Modernismo.

³⁸ Santiago Rusiñol i Prats (Barcelona 1831-Aranjuez 1931) pintor, escritor y dramaturgo. Su pintura está influida por los impresionistas, al comienzo de su carrera incluirá figuras humanas en sus creaciones. Ya en la etapa final solo pintará paisajes.

³⁹ Isidro Nonell (Barcelona 1872-1911) pintor modernista que compartirá estudio con Picasso en París. Las obras de esta época reflejan las clases sociales más empobrecidas. A partir de 1901 realizará composiciones protagonizadas por figuras femeninas, destacando las de etnia gitana.

⁴⁰ Hermenegildo Anglada Camarasa (Barcelona 1871-Mallorca 1956) pintor postimpresionista, aunque gran parte de su obra se encuentra más cercana al Modernismo. Se distinguen distintas etapas en su producción. También abordó la temática de la vida bohemia, la etnia gitana y el folklore español. En sus últimos años retomó la temática paisajística.

La fascinación y descubrimiento que causó Granada a finales de 1910 en el pintor Henri Matisse (1869-1954) considerado una de las figuras artísticas fundamentales en la historia del arte moderno del siglo XX, brilla por su gran expresividad y colorido, y ha influido en muchos artistas de vanguardia, quedó patente en su obra, y como tras su visita a la Alhambra insertó el orientalismo a la misma. También visitó el Sacromonte. Al volver de su estancia española después de visitar las ciudades de Sevilla y Granada, decidió pintar a su esposa, *la señora Matisse con mantón*, 1911, al modo que solían retratarse las artistas españolas de la época, envueltas en vistosos y coloridos mantones de Manila. Muy similar es la imagen de Encarnación Amaya Maya, bailaora y modelo de fotografía de la época que presentamos junto a ésta. El pintor francés, como recuerdo por sus días en tierras andaluzas, adquirió un mantón, una peineta y una mantilla.

Fig. 19. Encarnación Amaya Maya (1867-1941) Bailaora

Fig. 20. La señora Matisse con mantón, 1911 Henri Matisse

En su construcción de la mujer ideal, esto planteó infinitos problemas formales y abstractos a Matisse, que con ingenio los resolvió mediante el proceso de idealización, nunca escapó a su conflictiva actitud hacia la mujer. La relación entre la breve sensación fauvista de la mujer como una bestia salvaje con que empezó su arte y el empeño que durante el resto de su vida puso en idealizar a la mujer constituye la cuestión crucial en su desarrollo⁴¹. A través del intenso colorido, que muestra la protagonista de la obra, el artista recurre a los vistosos complementos de la mantilla, la peineta y el mantón de Manila para enfatizar y dotar de mayor fuerza a la composición.

Hermegildo Anglada Camarasa (1869-1954) fue un entusiasta del arte de la danza, de la música y de la figura femenina convirtiéndolas en las temáticas de sus creaciones. Pero es en la mujer gitana donde encuentre esa iconografía que aúne lo único y lo diferente y como a través de la danza gitana se transmita esa sensualidad en lo singular de sus movimientos y así lo reflejará en unas posturas casi imposibles de bailaoras en el lienzo, que nos remiten a los desplantes y quiebros de la zambra.

⁴¹ KUSPIT, D. (2003) *Signos de Psique en el arte moderno y posmoderno*, Akal ediciones, pp. 36-38.

Según Pizarro la mujer gitana constituye para el pintor un elemento exótico tangible, que acentúa en el baile la sensualidad de su cuerpo...es tanta la importancia que el pintor daba a la anatomía que decía que si no se conoce perfectamente el cuerpo humano es imposible ponerle los pliegues del vestido. De ahí que muchos de sus dibujos parecen realizados en el estudio con la modelo posando el movimiento interrumpido.

Fig. 21. Gitana bailando, 1912
Anglada Camarasa

Fig. 22. Baile gitano, 1921
Anglada Camarasa

Sus bailaoras son vibrantes que expresan el drama, el elemento femenino lo destaca, el color ajusta el espacio y así nos hace partícipes de la obra. La música vibra en el ambiente, y se puede seguir el movimiento. Dedicó numerosas obras protagonizadas por gitanas bailando, e incluso a dos de ellas las tituló la zambra. En ellas podemos observar a una bailaora que ocupa la parte central de la obra rodeada de los distintos componentes como guitarristas y demás personajes haciendo palmas y jaleando. Destaca su obra titulada *El tango de la corona* de 1910, en la que se representa una boda gitana a orillas de un río. Cuatro mujeres ataviadas gesticulan en brazos de sus parejas en un ambiente festivo y alegre. La figura principal destaca por su traje blanco, su bello perfil y un espectacular tocado de flores⁴².

Destacar *Granadina* de 1914, donde retrata a una joven envuelta en un mantón de Manila, con la cabeza suavemente inclinada hacia la flor que porta en la mano y que se encuentra muy cerca del rostro, podemos buscar reminiscencias en el tango de la flor, uno de los bailes de la zambra gitana granadina.

⁴² PIZARRO, S. (2012) La danza como pretexto, Anglada Camarasa. Arabesco y seducción, Museo Carmen Thyssen Málaga, pp. 68 y 69.

Fig. 23. Granadina, 1914
Anglada Camarasa

Concluiremos con un pintor embelesado con la ciudad de Granada, su ambiente y su gente. George Apperley (1869-1954), artista personal e independiente que abordó prácticamente todos los géneros. Desde los primeros años de su producción artística, su obra se caracterizó de un peculiar simbolismo mezclado con huellas modernistas, recreando un mundo idílico y de ensueño, centrándose igualmente en la figura femenina. El propio artista se definió: *mi pintura es independiente, pero con una marcada tendencia al romanticismo*⁴³.

Tras afincarse en la ciudad de la Alhambra, encuentra su inspiración en el medio que le rodea y principalmente en la representación femenina, su musa fue su esposa Enriqueta, ella fue su bella modelo y en ella se concentraba toda el simbolismo y sensualidad. También pintó a las gitanas del Sacromonte con un verdadero realismo, no solo las jóvenes, la Chata fue retratada por Apperley con toda la veracidad y psicología. María Águeda de la Santísima Trinidad Fernández Fernández (1850-1940) la *Chata de la Jampona* actuó en Londres y en París. Fue muy famosa, modelo de pintores como Rodríguez Acosta, Borquer y López Mezquita. Con la zambra de los Amaya interpretó la soleá de arcas en el Concurso de Cante Jondo de 1922. También bailaba música clásica. Estuvo ejerciendo su profesión hasta que falleció con 90 años, sin lugar a dudas, esta bailaora es digna de mención por su trayectoria y un ejemplo a seguir ya que transmitió su sabiduría y arte hasta el final de sus días. Tristemente no existen pinturas donde ella aparezca bailando, pero sí podemos verla en películas como *El Dorado* y *Pepita la Gitana*⁴⁴.

⁴³ BRASAS EGIDO, J.C. (1989) Apperley, el pintor inglés de Granada, editorial Caja Granada, p. 42.

⁴⁴ ALBAICÍN, C. (2011) p. 149.

Fig. 24. La Chata de la Jampona (1850-1940)
George Apperley

Fig. 25. La Zambra, 1930
George Apperley

Fig. 26. Ritmo Andaluz 1942
George Apperley

Apperley continuó con la práctica de pintar a las gitanas del Sacromonte, le parecía grato y entrañable como así lo comentó el propio artista: *Al principio, en mis primeros años en España, yo seguía con mi formación anterior, y aunque estaba en Granada hacía sátiros. Después la ciudad se fue adueñando de mí y empecé a pintar gitanas. He pintado muchísimas gitanas. La verdadera gitana es muy interesante. Ahora se han mezclado e industrializado con el turismo, pero en mi época era distinto...Se acabaron hace tiempo las zambras gratuitas...*Sus obras reflejaron fielmente el ambiente, el modo de vida del Sacromonte y del Albaicín, en definitiva, de Granada de la época⁴⁵.

CONCLUSIÓN

Paul Valery afirmaba que un filósofo puede contemplar la acción de alguna bailarina y, constatando que eso le complace, intentar sacar de su placer otro derivado consistente en expresar con el lenguaje de la filosofía sus impresiones⁴⁶. Lo mismo le pasa al pintor, que quiere detener el tiempo, imposible de llevar a cabo, a través de la belleza del movimiento de la bailaora. Una duración que la propia bailarina crea, siempre comparada con lo superior, con lo divino. Crea un mundo propio del que hace partícipe al espectador. Y una parte del placer del espectador deriva de sentirse atrapado por los ritmos y sentirse virtualmente bailarín también. La danza es una poesía general de la acción de los seres vivos.

La danza es un simbolismo donde se muestran las pasiones de fondo religioso, guerrero o sexual, en la ejecución de la misma intervienen motivos de diverso origen, ya que la complejidad es lo que genera la intensidad, como ocurre con el amor⁴⁷.

⁴⁵ BRASAS EGIDO, C. (2011) p. 81

⁴⁶ VALERY, P. (2016) Filosofía de la danza, Casimiro, p. 15.

⁴⁷ BONILLA, L. (1964) opus cit, p. 10.

A través de su análisis y no de una mera observación superficial podemos analizar y conocer el sentir de un pueblo. Salvadas las prohibiciones de ciertas danzas por ser interpretadas por mujeres y sus movimientos sensuales, el baile ha vuelto al interior de los templos como muestra de religiosidad. Bourcier mencionaba que la danza es divina porque da alegría⁴⁸, a través de ella podemos comunicarnos y expresar los sentimientos más profundos, que tal vez no podamos interpretar con las palabras.

Muchos fueron los que visitaron Granada y las cuevas del Sacromonte donde se llevaban a cabo y se siguen representando las zambras, constituyendo un centro único por su autenticidad y singularidad, como bien apunta Curro Albaicín, uno de los enclaves más famosos del flamenco en España⁴⁹.

Las danzas cuanto más contenido mental posean, más universales se hacen, de mayor facilidad para ser traducidas por todos los espectadores del mundo, porque utilizan el lenguaje que brota de lo sensible y lo espiritual al propio tiempo⁵⁰.

Vergillos vuelve a incidir en esa mirada exótica, tanto a los gitanos como al Flamenco que surge en el Romanticismo y, que llega hasta hoy, tanto en relación con los aficionados como para el resto de la sociedad española y mundial. Todos somos exóticos para alguien⁵¹. Los gitanos románticos recreados en la literatura, la música y la pintura fueron productos artísticos de su tiempo cargados de sensualidad y erotismo.

Solo hemos pretendido reflexionar sobre la impronta que ejerció esta danza gitana en la producción de algunos pintores del siglo XIX y XX, como ejemplo de la emoción experimentada, de las sensaciones percibidas al contemplar el baile. El imaginario de estos creadores que interpretaron un arte en otro de manera particular y personal, a través de *las bailaoras que se mostraban para no mostrar*, brillante reflexión de Cruces Roldán para describir a las ataviadas flamencas, cargadas de abalorios como voluminosos vestidos de volantes y cubiertas por mantones⁵².

En febrero de 2019, el Ayuntamiento de Granada inició los trámites para que la UNESCO reconozca la Zambra Gitana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y se perpetúe su práctica en el tiempo otorgándole el valor que posee.

Las gitanas del Sacromonte, inmortalizadas en los lienzos para la Historia del Arte, detuvieron el tiempo con la belleza de sus bailes y sus movimientos innatos, libres de

⁴⁸ BOURCIER P. (1981) opus cit., p. 28.

⁴⁹ ALBAICÍN, C. (2011) opus cit. p.29.

⁵⁰ BONILLA, opus cit, p. 316

⁵¹ VERGILLOS, J. (2020) Nueva historia del Flamenco, colección de flamenco Almuzara, p.117.

⁵² CRUCES ROLDÁN, C. (2022) La experiencia de mujer artista y activista, El Flamenco desde la experiencia artística con perspectiva de género, Curso de verano de la UNIA, Universidad Internacional de Andalucía, 12 al 15 de julio.

ataduras y academicismos, como viva expresión del alma atravesando fronteras, que en definitiva es la zambra. Fueron fieles representantes de crear y preservar con sus danzas, un legado sagrado heredado a través de la transmisión de esta singular y única forma de bailar. A través de su análisis y no de una mera observación superficial podemos analizar y conocer el más íntimo sentir, patrimonio inmaterial que debería custodiarse y poner en valor.

REFERENCES / REFERENCIAS

- AAVV. (2012) *Anglada Camarasa. Arabesco y seducción*, Museo Carmen Thyssen Málaga.
- ALBAICÍN, C. (2011) *Zambras de Granada y flamencos del Sacromonte*, Almuzara.
- ARREBOLA A. (1986) *El sentido flamenco en Falla y Picasso*, Universidad de Málaga.
- BERLANGA FERNÁNDEZ, M.A. (2000) *Bailes de Candil andaluces y fiesta de verdiales. Otra visión de los fandangos*, Servicio de publicaciones, Centro de ediciones de la Diputación de Málaga, CEDMA.
- BONILLA, L. (1964) *La danza en el mito y en la historia*, Biblioteca Nueva.
- BOURCIER, P. (1981) *La danza en Occidente*, editorial Blume.
- BRASAS EGIDO, J.C. (1989) *Apperley, el pintor inglés de Granada*, editorial Caja Granada.
- CARRETERO J.M. (1915) *La esfera*, año II, nº 62, 6 de marzo.
- CRUCES ROLDÁN, C. (2022) *La experiencia de mujer artista y activista, El Flamenco desde la experiencia artística con perspectiva de género*, Curso de verano de la UNIA, Universidad Internacional de Andalucía, 12 al 15 de julio.
- FERNÁNDEZ MÉRIDA, M.D. (2004) *Los hospitales malagueños en los siglos XV-XIX. Historia y arquitectura*, Colección Monografías, nº 25, Servicio de publicaciones, Centro de ediciones de la Diputación de Málaga, CEDMA.
- FERNÁNDEZ MANZANO, R. (3 de abril de 2022) *Zambras de los moriscos. Granada Hoy*. https://www.granadahoy.com/ocio/Zambras-moriscos-flamenco-Granada_0_1670833766.html.
- FONTBONA, F. y MIRALLES, F. (1981) *Anglada Camarasa*, ediciones Polígrafa.
- GOMBRICH, E. H. (1987) *La imagen y el ojo*, Alianza Forma.
- HASELBACH, B. (1979) *Didáctica de la Danza, Música y Danza para el niño*, Instituto Alemán de Madrid.

- KANDISKY, V. (1999) *De lo espiritual en el arte*. Paidós Estética.
- KUSPIT, D. (2003) *Signos de Psique en el arte moderno y posmoderno*, Akal ediciones.
- MARKESSINIS, A. (1995) *Historia de la danza desde sus orígenes*. Librerías deportivas Esteban Sanz.
- NAVARRO GARCÍA, J.L. (2002) Las zambas gitanas de Granada, *Historia del Flamenco*, editorial Tartessos, vol. II.
- RATCLIFF, C. (1982) *John Sirgent Sargent*, Abbeville Press, Publisher.
- RICHARDSON, J. (1995) *Picasso, una biografía, 1881-1906*, Alianza editorial, vol. I
- TATARKIEWICZ, W (1987) *Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Editorial Tecnos.
- VALERY, P. (2016) *Filosofía de la danza*, Casimiro.
- VARGAS JIMÉNEZ, D. (2015) *Picasso: Iconografías del Baile*, Servicio de Publicaciones de la Diputación de Málaga, CEDMA.
- VERGILLOS, J. (2020) *Nueva historia del Flamenco*, colección de flamenco Almuzara.